

<https://doi.org/10.5281/zenodo.4442510>

УДК 004.415.2

РАЗРАБОТКА ПРОГРАММНО-МАТЕМАТИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ СИСТЕМЫ ИНФОРМАЦИОННО- АНАЛИТИЧЕСКОГО МОНИТОРИНГА ФИШИНГОВЫХ АТАК

А.Д. Селищев,

студент 6 курса, напр. «Информационно-аналитические
системы безопасности»

В.А. Серов,

научный руководитель,

доц., к.т.н.,

РТУ МИРЭА,

г. Москва

E-mail: ser_off@inbox.ru

Аннотация: В статье рассматриваются различные алгоритмы обнаружения фишинговых страниц. Актуальность данной темы обуславливается многократно возросшим числом фишинговых атак в 2020 году во всем мире. Поэтому для защиты пользователей сети Интернет нужно разработать высокоэффективные алгоритмы распознавания фишинга. Одним из алгоритмов для выявления фишинга может служить использование мульти API VirusTotal, предоставляющего доступ к различным базам фишинговых сайтов. Другим проактивным алгоритмом, нацеленным на выявление фишинга через анализ адресной строки, является использование расстояния Левенштейна с динамическим шагом в зависимости от длины искомого (проверяемого) домена. Комбинируя оба способа распознавания фишинговых страниц, можно добиться превентивной защиты пользователей от фишинговых атак.

Ключевые слова: расстояние Левенштейна, браузерное расширение, поисковый робот, фишинг, проактивный алгоритм, blacklist, черный список

DEVELOPMENT OF SOFTWARE AND MATHEMATICAL SUPPORT FOR ANALYTICAL ANALYTICAL MONITORING SYSTEM OF FISHING ATTACKS

A.D. Selishchev,

6th year student, ex. "Information and analytical
security systems "

V.A. Serov,

scientific director,

associate professor, candidate of technical sciences,

RTU MIREA,

Moscow

E-mail: ser_off@inbox.ru

Abstract: The article discusses various algorithms for detecting phishing pages. The relevance of this topic is due to the manifold increase in the number of phishing attacks in 2020 all over the world. Therefore, to protect Internet users, it is necessary to develop highly effective phishing detection algorithms. One of the algorithms for detecting phishing can be the use of the VirusTotal multi API, which provides access to various databases of phishing sites. Another proactive algorithm aimed at detecting phishing by analyzing the address bar is the use of the Levenshtein distance with a dynamic step depending on the length of the sought (checked) domain. By combining both methods of detecting phishing pages, you can achieve proactive protection against phishing attacks.

Keywords: Levenshtein distance, browser extension, search robot, phishing, proactive algorithm, blacklist, blacklist

По оценкам экспертов в России в 2020 году количество зарегистрированных фишинговых сайтов выросло более чем на 118 % [1]. Такое резкое увеличение числа мошеннических сайтов объясняется массовым переходом бизнеса в онлайн из-за ограничений, вызванных коронавирусной пандемией. Многие люди из-за перехода на удаленный режим работы вынуждены намного больше времени проводить в сети Интернет, что повышает вероятность встретить ими фишинговый сайт, маскирующийся под настоящий. Так, например, в мае 2020 года специалисты «Райффайзенбанк» выявили новую фишинговую схему в e-commerce [2]. Эксперты банка выяснили, что киберпреступники массово создавали клоны популярных сайтов, торгующих электроникой, заманивая посетителей большими скидками на технику. После оформления заказа человек перенаправлялся на фейковую страницу платежного шлюза с формой ввода

банковской карты. После ввода данных деньги покупателя списывались и уходили на подставные счета злоумышленников, а данные введенной карты записывались в базу данных мошенников. По похожей схеме киберпреступники обманывают людей в период «черной пятницы», когда почти все сайты проводят грандиозные распродажи и массовые скидки, при этом обновляя дизайн сайта на праздничный манер, что усложняет шансы распознать поддельный сайт [3]. Еще одной схемой, которой пользуются фишеры – товарный фишинг на сайтах размещения объявлений. Фишеры стараются увести пользователя с официального сайта в какой-нибудь мессенджер, например, WhatsApp, а после непродолжительного диалога скидывают ссылку на поддельный клон сайта объявлений, где пользователь, вводя данные своей банковской карты, автоматически передает их на сервер фишеров [4]. Далее злоумышленники стараются обойти 3DS банка и проводить транзакции на тех сайтах, где не нужно подтверждать операцию по смс. В зарубежных странах проблема фишинга также является наиболее острой среди других видов кибератак. Так, согласно исследованию израильской компании Check Point Software Technologies, работающей в сфере IT-безопасности, осенью этого года Европу и Северную Америку наводнила волна фишинговых писем от лица служб доставки [5]. Если пользователь перейдет по ссылке из фишингового письма псевдослужбы доставки DHL, Amazon, FedEx, то попадет на клоны этих сайтов. После ввода личных данных фишеры перехватывают доступ к аккаунту и стараются монетизировать его различными способами. Эксперты полагают, что текущая фишинговая атака связана с грядущими праздниками. Таким образом, можно сделать, что фишеры достаточно гибки и изобретательны в своих атаках, и постоянно следят за повесткой дня, чтобы актуализировать свои фишинговые письма под новые трендовые события.

Чтобы противостоять фишинговым атакам, необходимо смоделировать подходы и проактивные алгоритмы выявления фишинга, которые могут повысить вероятность его выявления программным средством. В качестве реализованного программного средства для выявления фишинга может выступать браузерное расширение или поисковый робот, которому на вход подаются URL-адреса различных страниц для проверки их на фишинг. Самым популярным алгоритмом выявления фишинга является использование глобальных черных списком. Для лучшего определения фишинга наше программное средство должно обращаться к API как можно большего количества фишинговых баз, чтобы защитить пользователя в тех случаях, когда какой-то фишинговый сайт был добавлен только в одну фишинговую базу. Для упрощения можно воспользоваться мульти API VirusTotal [6], который предоставляет результаты проверки сразу по нескольким базам плохих сайтов. Но минусом такого варианта является

кеширование результатов со стороны VirusTotal: после первичной проверки URL результаты сохраняются и не меняются длительное время. Поэтому хакеры могут обойти эту службу проверки URL, предварительно разместив на сайте легальный контент, дождаться кеширования результатов, а после поменять контент на сайте на незаконный. Один из вариантов реализации алгоритма проверки URL сайта по черным спискам представлен на рисунке 1.

Другим алгоритмом для выявления фишинга может являться использование расстояния Левенштейна, которое определяет схожесть строк через разность последовательности их символов [7]. С помощью расстояния Левенштейна можно легко обнаружить замену одного символа на другой, его отсутствие или добавление лишнего. Фишеры почти всегда стараются зарегистрировать домен как можно более похожий на оригинальный домен атакуемого бренда, чтобы адресная строка браузера при открытии фейкового сайта была как можно более похожей на адресную строку оригинального сайта [8]. Один из вариантов реализации алгоритма проверки URL сайта на фишинг через расстояние Левенштейна представлен на рисунке 2.

Рисунок 1 – Алгоритм выявления фишинга через черные списки сайтов

+

Рисунок 2 – Алгоритм выявления фишинга через расстояние Левенштейна

Чтобы исключить ложноположительное срабатывание алгоритма Левенштейна для схожести доменов, нужно задать максимальное расстояние равное 1 для доменов короче 5 символов, и 2 для доменов от 5 символов.

Таким образом, оба алгоритма дополняют друг друга, а их комбинация позволяет добиться существенного прироста количества выявленных фишинговых сайтов, как стороны возможной их реализации через поискового веб-краулера, написанного на языке программирования PHP, так и для реализации серверной части браузерного расширения, обращения к которой выполняются посредством асинхронных XHR запросов.

Список литературы

[1] IZ.RU – информационный портал газеты Известия. Оборот не туда: число фишинг-ресурсов в 2020 году выросло на 118 %. [Электронный ресурс]. – URL: <https://iz.ru/1091824/natalia-ilina/oborot-ne-tuda-chislo-fishing-resursov-v-2020-godu-vyroslo-na-118>. (дата обращения: 01.12.2020).

[2] Пресс-центр Райффайзенбанка. Райффайзенбанк предупреждает о новой схеме фишинга в e-commerce. [Электронный ресурс]. – URL: <https://www.raiffeisen.ru/about/press/dist/145190/>. (дата обращения: 01.12.2020).

[3] Gazeta.ru – общественно-политическое интернет-издание. Подделки и фишинг: как не остаться без денег в «черную пятницу». [Электронный ресурс]. – URL: <https://www.gazeta.ru/social/2020/11/18/13365319.shtml>. (дата обращения: 01.12.2020).

[4] Bykvu.com – новостной портал. Осторожно, мошенники! Как не стать жертвой фишинговой атаки и не потерять деньги на карточке. [Электронный ресурс]. – URL: <https://bykvu.com/ru/ mysli/oberezhno-shakhrai-iak-ne-staty-zhertvoiu-fishynhovoi-ataky-i-ne-vtratyty-hroshi-na-karttsi/>. (дата обращения: 03.12.2020).

[5] Агентство экономической информации ПРАЙМ. Мошенники в пять раз увеличили фишинг от лица доставок. [Электронный ресурс]. – URL: https://1prime.ru/ consumer_markets/20201202/832473597.html. (дата обращения: 03.12.2020).

[6] VirusTotal – бесплатная служба проверки файлов и ссылок на вирусы. VirusTotal API version 3 Overview. [Электронный ресурс]. – URL: <https://developers.virustotal.com/ v3.0/reference#overview>. (дата обращения: 05.12.2020).

[7] Хабр – ресурс для IT-специалистов. Вычисление редакционного расстояния. [Электронный ресурс]. – URL: <https://habr.com/ru/post/117063/>. (дата обращения: 06.12.2020).

[8] RU-CENTER – крупнейший российский регистратор доменов для бизнеса. Почему важно регистрироваться в разных доменных зонах и в разных написаниях. [Электронный ресурс]. – URL: <https://www.nic.ru/info/blog/registration-in-different-zones/>. (дата обращения: 07.12.2020).

Bibliography (Transliterated)

[1] IZ.RU is the information portal of the Izvestia newspaper. The wrong turnover: The number of phishing sites in 2020 increased by 118%. [Electronic resource]. - URL: <https://iz.ru/1091824/ natalia-ilina / oborot-ne-tuda-chislo-fishing-resursov-v-2020-godu-vyroslo-na-118>. (date of access: 01.12.2020).

[2] Raiffeisenbank Press Center. Raiffeisenbank warns of a new e-commerce phishing scheme. [Electronic resource]. - URL: <https://www.raiffeisen.ru/about/ press / dist / 145190 />. (date of access: 01.12.2020).

[3] Gazeta.ru is a socio-political Internet publication. Counterfeiting and phishing: how not to run out of money on Black Friday. [Electronic resource]. - URL: <https://www.gazeta.ru/social/2020/11/18/13365319.shtml>. (date of access: 01.12.2020).

[4] Bykvu.com is a news portal. Caution scammers! How not to become a victim of a phishing attack and not lose money on your card. [Electronic resource]. - URL: <https://bykvu.com/ru/ mysli / oberezhno-shakhrai-iak-ne-staty-zhertvoiu-fishynhovoi-ataky-i-ne-vtratyty-hroshi-na-karttsi />. (date of access: 03.12.2020).

[5] Economic Information Agency PRIME. Scammers have increased phishing on behalf of deliveries by five times. [Electronic resource]. - URL: [https://1prime.ru/consumer_markets / 20201202 / 832473597.html](https://1prime.ru/consumer_markets/20201202/832473597.html). (date of access: 03.12.2020).

[6] VirusTotal is a free file and link checking service for viruses. VirusTotal API version 3 Overview. [Electronic resource]. - URL: [https://developers.virustotal.com/v3.0 / reference # overview](https://developers.virustotal.com/v3.0/reference/#overview). (date of access: 05.12.2020).

[7] Habr is a resource for IT specialists. Calculation of the editorial distance. [Electronic resource]. - URL: <https://habr.com/ru/post/117063/>. (date of access: 06.12.2020).

[8] RU-CENTER is the largest Russian domain registrar for business. Why is it important to register in different domain zones and in different spellings. [Electronic resource]. - URL: <https://www.nic.ru/info/blog/registration-in-different-zones/>. (date of access: 07.12.2020).

© А.Д. Селищев, 2020

Поступила в редакцию 12.12.2020

Принята к публикации 15.12.2020

Для цитирования:

Селищев А.Д. Разработка программно-математического обеспечения системы информационно-аналитического мониторинга фишинговых атак // Инновационные научные исследования : сетевой журнал. 2020. №12-2(2). С. 33-39. URL: <https://ip-journal.ru/Архив/>